

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АНТИБИОТИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ У STAPHYLOCOCCUS SPP

Исмоилова Н.А.

асс. СамГМУ

г.Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14443521>

Аннотация: Антибиотикорезистентность стафилококков представляет собой серьезную проблему в области микробиологии и медицины. Она развивается благодаря различным механизмам, которые позволяют данным бактериям выживать в условиях воздействия антибиотиков. Одним из основных путей формирования резистентности является генетическая мутация, что приводит к изменению целевых сайтов антибиотиков. Кроме того, горизонтальный перенос генов, такой как трансдукция и конъюгация, способствует распространению устойчивости между бактериями. Секреция ферментов, таких как бета-лактамазы, также играет важную роль в разрушении антибиотиков, что снижает их эффективность. Эти факторы требуют разработки новых стратегий для борьбы с инфекциями, вызванными антибиотикорезистентными штаммами стафилококков.

Представители рода *Staphylococcus* являются основными возбудителями гнойно-воспалительных заболеваний различной локализации, поэтому изучение процессов развития антибиотикорезистентности данных микроорганизмов является актуальным для современной медицинской микробиологии. Истинная естественная устойчивость связана с отсутствием у микроорганизмов мишени для действия антибиотика или её недоступностью вследствие низкой проницаемости клеточной стенки.

Ключевые слова: макролиды, антибиотикорезистентность, концентрация, тетрациклин, хлорамфеникол, стафилококки, механизм, фермент.

Цель исследования. Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.

Материалы и методы исследований: Мы проводили исследования в лаборатории, где занимались практическими аспектами естественной устойчивости, что подразумевает способность бактерий сохранять жизнеспособность при наличии антимикробных веществ в концентрациях, которые реально могут быть достигнуты в организме человека. Приобретённая устойчивость характеризует возможность некоторых штаммов сохранять активность даже при концентрациях антимикробных средств, способных подавлять основную часть микробной популяции. Хотя стафилококки не имеют естественной устойчивости к антибиотикам, в настоящее время среди них встречаются представители, обладающие множественной лекарственной устойчивостью. Эти штаммы хорошо переносят воздействие различных антибиотиков, включая β -лактамы, макролиды, тетрациклины и хлорамфеникол.

Основным механизмом реализации устойчивости к антибиотику у стафилококков является синтез ферментов, разрушающих структурные элементы противомикробных препаратов. Большие плазмиды кодируют образование β -лактамазы, расщепляющей β -лактамное кольцо, являющееся частью структуры нескольких групп

противомикробных средств (пенициллинов, цефалоспоринов, карбапенемов, монобактамов). Стафилакокковые β -лактамазы обладают одинаковым субстратным профилем и гидролизуют природные и полусинтетические пенициллины, кроме метицилина и оксацилина. Они достаточно эффективно ингибируются клавулановой кислотой, сульбактамом и другими широко распространенными ингибиторами β -лактамаз. Большие плазмиды также отвечают за развитие устойчивости к макролидам, в частности к эритромицину.

Некоторые из синтезируемых ферментов обладают достаточно широким субстратным профилем, например, макролидфосфотрансферазы. Мелкие плазмиды отвечают за возникновение резистентности к тетрациклинам и хлорамфениколу (левомецитину) за счет кодирования фермента хлорамфениколтрансферазы. Другим путем развития устойчивости стафилококков является изменение структуры белков-мишеней. Например, одним из механизмов формирования устойчивости к эритромицину является модификация мишени действия антибиотика, заключающаяся в метилировании рРНК.

Результаты исследований: В современном клиническом использовании оксациллин стал заменой метицилину, однако термин «метиллинрезистентность» закрепился в медицинском лексиконе, поскольку именно для штаммов MRS впервые была выявлена устойчивость к этому средству. Кодирование ПСБ2а происходит с помощью подвижного генетического элемента, который включает ген *mecA* – стафилококковую хромосомную кассету *mec* (SCC*mec*). Происхождение этой кассеты пока остается загадкой. При обнаружении таких штаммов все β -лактамы антибиотики теряют свою эффективность и не применяются в процессе лечения пациентов.

В течение многих лет штаммы MRS выявлялись достаточно редко и считались исключительно возбудителями госпитальных инфекций, однако в последнее время они всё чаще вызывают внебольничные инфекции. Среди *S. aureus* и *S. epidermidis* наиболее часто выявляются метициллинрезистентные штаммы – они называются MRSA и MRSE соответственно.

Препаратами выбора для лечения заболеваний, вызванных метициллинрезистентными стафилококками, являются гликопептиды, в частности – ванкомицин. У данного штамма было выявлено усиление синтеза пептидогликана и уменьшение образования поперечных сшивок, что считают причиной возникновения устойчивости к ванкомицину, т.к. в результате утолщения клеточной стенки значительная часть препарата связывается в верхних слоях клеточной стенки и не достигает мишени действия. Механизмом возникновения резистентности к ванкомицину, обнаруженным несколько позже, считается перенос от энтерококков R-плазмиды, кодирующей детерминанты резистентности высокого уровня к ванкомицину. У данных штаммов был обнаружен ген *vanA*, выявленный у ванкомицинрезистентных энтерококков.

Выводы: В результате переноса R-плазмид образуются штаммы, устойчивые к ванкомицину, известные как VRSA. Штаммы золотистого стафилококка, обладающие резистентностью к метициллину и ванкомицину, входят в группу ESKAPE и

обозначаются буквой S. Эта группа включает в себя антибиотикорезистентные микроорганизмы, которые развили способность уклоняться (от английского escape) от негативного воздействия большинства антимикробных средств.

Кроме MRSA и VRSA к этой группе относятся ванкомицинрезистентный *Enterococcus faecium*, *Klebsiella* spp., *Escherichia coli* с расширенным спектром β -лактамаз, *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter* spp. Необходимо отметить, что проблема стремительно растущего уровня антибиотикорезистентности представителей рода *Staphylococcus* является одной из ключевых в современной медицинской микробиологии, так как данные микроорганизмы имеют огромное клиническое значение. Для снижения скорости формирования устойчивости к антибиотикам у стафилококков необходимо внимательно подходить к выбору антибиотикотерапии при лечении гнойно-воспалительных заболеваний, а также проводить тщательный анализ динамики антибиотикорезистентности данных бактерий в каждом отдельном лечебнопрофилактическом учреждении.

References:

1. Г.Н. Худоярова, М.Шаропова, Ш.Метинава. ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА КАФЕДРЕ ХИРУРГИИ У БОЛЬНЫХ С ЭХИНОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 30 (1), 129-130
2. Г.Н. Худоярова, Г.Маликова, М.Нематуллаева СТАФИЛОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 30 (1), 134-136
3. Г.Н. Худоярова, Д. Мирганиев, Ш. Эсанов. ПАТОГЕННЫЕ БАКТЕРИЙ РАСТЕНИЯ И РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 30 (1), 131-133
4. Х.Г. Нурмаматовна. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В САМАРКАНДСКОМ ОБЛАСТИ "Экономика и социум" 112 (9), 6
5. Худоярова Г.Н. ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. ИНА Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi 1 (3), 148-153
6. Вахидова А.М., Худоярова Г.Н. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ СЕЛЬСКОМ БОЛЬНИЦЕ С ДИАГНОЗОМ КАНДИДОЗ. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi 1 (3-son), 140-147
7. Худоярова, И. Баротов, А.Г. Журакулов. РАСТЕНИЯ КАК ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ПАТОГЕННЫХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА БАКТЕРИЙ Г.Н. Евразийский журнал медицинских и естественных наук 3 (3), 38-41
8. АМ Вахидова. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ДЕТСКОМ ГОРОДСКОМ БОЛЬНИЦЕ С ДИАГНОЗОМ КАНДИДОЗ Journal of new century innovations 24 (2), 21-29